

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3
ПО КУРСУ «КАРТОГРАФИРОВАНИЕ КАРТ ПРИРОДЫ»

ВЫПОЛНИЛА: СТУДЕНТКА 407 ГРУППЫ
ЛЕМЕНКОВА П.

МОСКВА – 2002

В процессе выполнения практической работы №3 была проведена генерализация геологической карты при переходе от изначального масштаба 1:50 000 к масштабам 1: 100 000 и 1: 200 000. Исходным материалом послужила карта «**Учебная геологическая карта. Лист №5**», оформленная и отпечатанная на Ленинградской Картфабрике ВАГТ 07.09.1971г. (автор Д.С.Кизевальтер, редакторы М.М.Москвин, Ю.А.Зайцев.)

Генерализация является основным методом при составлении геологических карт и проявляется на двух этапах в процессе создания карты:

- При разработке содержания карты (отбор возрастных подразделений горных пород, отбор и обобщение количественных и качественных характеристик и переход от простых понятий к более общим, высшим.)
- При составлении карты (отбор объектов и обобщение очертаний геологических границ, которые отражают структуру региона).

В процессе генерализации карты было проанализировано содержание основы исходной карты для дальнейшего упрощения и отбора ее элементов в ходе работы. К элементам содержания изначальной карты относятся: а) *общегеографическое содержание* - гидрография, элементы рельефа с указанием отдельных вершин, населенные пункты, и 2) *геологическое содержание* - системы (четвертичная, неогеновая, палеогеновая, меловая, юрская, триасовая), подразделяющиеся на отделы (напр., верхний, нижний отделы) и ярусы, разрывные нарушения и характер залегания слоев – наклонный.

В процессе генерализации из общегеографического содержания была оставлена основная часть гидрографической сети, которая находит отражение в характере геологического строения местности и в некоторых случаях подчеркивается залеганием слоев (напр., отложения аллювиальных галечников в четвертичной системе, песчаники келловейского яруса в юрской системе; эффектно подчеркивается характер течения водотока, русло которого подпирается глинами в меловой системе – см. аптский ярус). В этих случаях рисунок гидрографии оттеняет и подчеркивает индивидуальные особенности геологического строения территории.

При генерализации геологического содержания карты задача состоит в том, чтобы упростить характеристики геологического строения территории, но при этом отразить важнейшие свойства и признаки геолого-структурного строения региона. Т.о., нагрузка карты должна быть ограничена деталями, наиболее важными для отражения структуры территории.

Основные критерии для отбора – размеры, степень выраженности, характер залегания, степень осложненности деталями;

важный показатель для процессов отбора, который также применялся в работе – сохранение размеров общей площади, занятой отделами системы в пределах территории. Например, если в отдельных случаях части контуров системы исключались (т.к. минимальная ширина выхода слоя должна быть не менее 0,8 мм), то в других ситуациях применялся показ с преувеличением.

Процесс обобщения границ геологических структур состоит в упрощении их плановых очертаний. При этом необходимо подчеркнуть наиболее характерные особенности территории, как типологические, так и индивидуальные. В работе использовались следующие приемы обобщения рисунка контуров:

- ***преувеличение площадных и линейных размеров*** (наприм., при показе «эрозионных окон» в масштабах 1:100 000 и 1:200 000, при изображении слоев, узких по ширине – напр., в изображении олигоцена и частично эоцена палеогеновой системы). С помощью данного приема можно показать хотя и малые, но значимые в строении региона формы.
- ***упрощение очертаний границ*** – этот способ генерализации, пожалуй, применялся в работе чаще всех других (на примере практически всех слоев масштаба 1:200000, т.к. при переходе в этот масштаб почти все линии геологических границ подверглись упрощению, за крайним исключением лишь наиболее плавных очертаний, таких как отдельные участки верхнего миоцена в неогеновой системе (N1/3) или нижнего плиоцена (N2/1)). Спрямоленные границы фактически показывают структурный каркас территории.
- ***объединение структурных форм*** (напр., при переходе в масштаб 1:200000 ярус Km2 –маастрихтский ярус в меловой системе- объединился с кампанским ярусом – K2ср, т.к. в масштабе карты он практически не выражался, а его содержательная значимость была бы незначительна. В некоторых случаях отдельные очень тонкие полосы слоев (менее 0,8 и даже 0,5 мм) одного яруса просто «сливались»с другим ярусом той же системы – напр., ярусы J3ох, J3с1 юрской системы). В данном случае основанием для объединения служит общность генезиса, возрастное единство ярусов в пределах одной системы, а также расстояние между контурами ярусов меньшее 1 мм (по минимальному цензу).

В технологии работы применялись программные продукты Arc View версии 3.2a и Adobe Illustrator версии 8.0.

Исходный лист карты «Учебная геологическая карта. Лист №5» масштаба 1: 50 000 был отсканирован по частям, после чего 4 отдельные части листа были обработаны и «сшиты» в единый лист в среде пакета Adobe Illustrator.

Полученный файл с изображением исходной карты был с растровым расширением Illustrator-а - .ai. Поэтому, файл был конвертирован в растровый формат JPEG, который можно открыть в среде Arc View.

Вся дальнейшая работа проводилась в ГИС-пакете Arc View.

По растровым контурам вся карта была оцифрована и т.о. переведена в векторный формат.

Каждый отдельный ярус либо отдел геологической системы был оцифрован в отдельном слое. Для присоединению к конкретному слою смежного с ним (т.е. имеющих общую границу) использовалась специальная команда – Draw Line To Append Polygon – позволяющая не обводить общую границу с неизбежными ошибками, а «прикреплять» к уже оцифрованному полигону новый.

Особенностью Arc View является то, что каждый слой хранит в себе информацию со строго установленными параметрами цвета и структуры объекта, т.е. напр., только полигоны зеленого цвета или синие линейные объекты. Поэтому каждый отдел или ярус после присоединения его к границам предыдущего полигона переносился в новый слой (функция Convert To Shapefile) и информация о нем хранилась уже только там.

Функция Spline Text позволяет надписывать текст вдоль течения реки согласно изгибам ее направления.

После окончательного редактирования содержания карты составлялась ее легенда в окончательном варианте (Layout), где продумывалась компоновка карты и надписывались названия всех слоев, т.е. ярусов и отделов систем.

К сожалению, программный пакет Arc View не позволяет делать автоматическую генерализацию пространственных элементов содержания карты (это возможно лишь в пакете Arc INFO – гораздо более профессиональном и сложном), поэтому при переходе к масштабу 1:200 000 генерализация проводилась вручную, повторяя все предыдущие выше описанные этапы работы, но уже, соответственно, используя уменьшенную копию растровой подложки - в масштабе 1:200 000.